

O‘ZBEKISTON KINO SAN’ATI MUZEYINING DOLZARB MUAMMOLARI

Niyazova Xafiza Xakimovna

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San’atshunoslik institutining “Kino san’ati va audiovizual tadqiqotlar” bo‘limi yetakchi ilmiy xodimi, san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379862>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston kino san’ati muzeyi tarixi, rivojlanish dinamikasi, eksponatlar soni haqida faktologik ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mazkur muzeyning bugungi kundagi holati o‘rganilib, mavjud dolzarb muammolar haqida bayon etilgan. Maqola so‘ngida tadqiqotchi tomonidan aniqlangan muammolar yechimiga oid takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: eksponatlar, rekvizitlar, fotonegativlar, fotosuratlar, afishalar, filmlar, kinokamera, liboslar, kino festivallar, arxiv materiallari.

Muzey – muayyan sohaga oid manbalarni bir joyda jamlaydigan, tarixni inson ko‘z oldida eksponatlar va ekspozitsiyalar orqali gavdalantira oladigan betakror maskan. Muzeyshunoslik o‘ziga xos nozik kasblardan bo‘lib, noyob eksponatlarni saqlashda mutaxassislardan yetarlicha bilim va ko‘nikma talab etiladi. Eksponatlar saqlash qoidalariga to‘liq rioya etmaslik, ehtiyotsizlik yoki muzeylarning boshqa binolarga ko‘chirilishi kabi qator sabablarga ko‘ra zarar ko‘rishi mumkin. Shu bois muzeylarni boshqarishda innovatsion mexanizmlarni qo‘llash, raqamlashtirish jarayonlarini amalga oshirish, umuman olganda, muzey fondida saqlanayotgan madaniy meros manbalarini saqlash, ularni targ‘ib qilish, restavratsiya, konservatsiya qilish bugungi kunda sohadagi eng muhim masalalardan hisoblanadi.

O‘zbekiston kino san’ati muzeyi 1972-yil 29-fevralda tashkil etilgan [3]. Bugungi kunda muzey fondi o‘zbek kinosi tarixiga oid 50 000 dan ortiq eksponatga ega. Eksponatlarning asosiy qismini fotonegativlar tashkil etadi. Hammasi asl nusxadagi eksponatlar. Kino muzeyida birorta eksponat mulyaj yoki nusxa variantda emas, originalligi bilan ajralib turadi. Masalan, nemis va fransuz kinokameralari dunyo bo‘yicha yagona nusxa hisoblanadi. Eksponatlar orasida o‘zbek milliy kinosiga tegishli fotonegativlar, fotosuratlar, afishalar, filmlar, turli yillarda, turli davlatlarda ishlab chiqarilgan kinokameralar, filmlarda foydalanilgan atributlar, kinoqahramonlarning liboslari, o‘zbek kinoijodkorlarining shaxsiy buyumlari, mukofotlari, orden va medallari bor.

O‘zbekiston kino san’ati muzeyi avvaliga arxiv sifatida ish boshlagan. Bu paytda kinoijodkorlar mavjud materiallarni arxivga taqdim qilib, uni boyitishga harakat qilishgan. Yillar davomida yig‘ilgan barcha materiallar va eksponatlar bilan tanishgan kinoshunos olim, san’atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi Xanjara Abulqosimova 2005-yilda “Kinochilar uyida” yaratilgan ilk ekspozitsiyaning barchasiga annotatsiya yozgan. Mana shunday fidoyi insonlar mehnati samarasi o‘laroq mazkur muzey faoliyati rivojlanib boradi.

O‘zbekiston kino san’ati muzeyi eksponatlarga boy bo‘lishiga qaramay, hamon maxsus binoga ega emas. 1972-yildan 2017-yilga qadar mazkur muzey avvalgi “Kinochilar uyi”ning 2-qavatida joylashgandi. 2017-yilda “Toshkent siti” qurilishi sababli ushbu tarixiy maskan buzilib,

muzei xalqimizga “Panorama” nomi bilan mashhur kinoteatrqa ko‘chiriladi. Aniqrog‘i, muzei eksponatlari salkam 2 yilga yaqin muddatda yerto‘lada saqlanadi. Muzei ikkinchi bor 2019-yilda “O‘zbekkino” Milliy agentligining 2-qavatiga ko‘chib o‘tadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-iyundagi “Toshkent xalqaro kinofestivalini qayta tiklash va o‘tkazish to‘g‘risida”gi PQ-5151-sonli qarori [2] asosida mazkur muzei hozirgi O‘zbekiston Milliy kino san’ati saroyiga ko‘chiriladi.

Umuman olganda, muzei 3 marta ko‘chiriladi. “Ipak yo‘li durdonasi” Toshkent xalqaro kinofestivalining qayta tiklanishi bahonasida maxsus dizaynerlar jalb etilib, muzei eksponatlari mashhur kino saroyning 1- va 2-qavatlariga joylashtiriladi. Muzei aynan mana shu kinofestival bahonasida zamonaviy ko‘rinishda tomoshabinlarni o‘ziga jalb etadi.

Bugungi kunda muzei 4 ta pavilondan iborat. Ushbu pavilonlar o‘zbek kinematografiyasining yuzaga kelish davridan to bugungi kunga qadar bo‘lgan jarayonni o‘z ichiga qamrab oladi.

1-pavilon 1-qavatda bo‘lib, muzeiga kirish qismida joylashgan. Muzeining ushbu paviloni o‘ng tomonida o‘zbek kinosi tashkil etilgan davrdan bugungi kungacha bo‘lgan tarixiy jarayonga o‘zining ulkan hissasini qo‘shgan kinoijodkorlar haqida xronologik ma’lumotlar berilgan. Ushbu pavilonda turli yillarda yaratilgan muayyan filmlardan lavhalar, 1930–1980-yillarda ishlab chiqarilgan kinokameralar ko‘rgazmasi hamda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qayta tiklangan “Eng sara 100 ta o‘zbek filmi” oltin to‘plamiga bag‘ishlangan maxsus vitrinalar o‘rin olgan. Pavilonning chap tomonida o‘zbek milliy kino san’ati asoschilari, ustalari bo‘lmish Xudoybergan Devonov, Nabi G‘aniyev, Komil Yormatov va Malik Qayumov byustlari o‘rnatilgan. Shuningdek, taniqli rejissyorlarning ijodiga bag‘ishlangan ko‘rgazmali ekspozitsiyalar yaratilib, ular suratga olgan filmlarga oid videolavhalar namoyish etiladi.

2-pavilon muzeining 2-qavatida joylashgan. Mazkur pavilon, asosan, o‘zbek milliy kino san’atining olamshumul yutuqlarini o‘zida mujassam etadi. Mazkur ekspozitsiyalar yillar kesimida o‘zbek kinematografiyasida qo‘lga kiritilgan yutuqlarni aks ettiradi. Bundan tashqari, qayta tiklangan “Ipak yo‘li durdonasi” Toshkent xalqaro kinofestivali tarixiga oid noyob kadrlar, turli materiallar ko‘rgazmasi ham aynan mana shu pavilonda barpo etilgan.

3-pavilon ham muzeining 2-qavatida bo‘lib, unda o‘zbek kinoijodkorlari tomonidan so‘nggi 10 yilda yaratilgan filmlardagi liboslar galereyasi hamda ushbu filmlar haqida ma’lumot beruvchi videolavhalar namoyish etilgan. Bundan tashqari, ushbu pavilondan “Xalq yuragi” kinoloyihalar turkumi, “Xalqaro hamkorlik samaralari” va “O‘zbek animatsiya namunalari” ko‘rgazmali burchaklari ham o‘rin olgan.

4-pavilon yozgi kinoteatr hududida alohida binoda joylashgan. Bu yerda “Xotira” galereyasi hamda “Ustoz va shogird” ustaxonasi barpo etilgan. Ushbu pavilonda o‘zbek kinematografiyasi tarixi va rivojiga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan yuzlab kinoijodkorlarga tegishli fotolar hamda noyob eksponatlar mavjud.

O‘zbekiston kino san’ati muzeiyiga tashrif buyurganlar qo‘shimcha ma’lumotlarga ega bo‘lishi uchun zamonaviy monoblok va monitorlar bilan jihozlangan.

O‘zbekiston kino san’ati muzeiyi rahbari Gulnora Muxtorova bilan suhbatda bo‘lganimizda u quyidagilarni yodga oldi: “Men 2013-yil sentyabr oyida ushbu muzeiyga rahbar bo‘lib kelgan paytimda 30 000 dan ortiq eksponatlar bor edi. Mazkur muzei to‘laqonli budjet tashkiloti sifatida faoliyat yuritib keladi. Davlat tomonidan nazorat qilinib, mablag‘ bilan ta’minlanadi. O‘sha paytda bu muzeiyda Sojida Asrorova fond muhofizi sifatida ishlardi. Bu

ayolning bir o‘zi shuncha ishga ulgurishi amri mahol edi. Shu bois ikkalamiz bu yerda ishni mavjud eksponatlarni inventarizatsiya qilishdan boshladik. Buning uchun 2 yil vaqt ketdi. Shu maqsadda ko‘plab yetakchi muzeylarga borib maslahatlashdim. Hattoki, ayrim muzeylardan ularni o‘zim rag‘batlantirish sharti bilan mutaxassislarni jalb etdim. Hammamiz birgalashib bu ishni uddaladik.

2013-yilda muzey fondiga oid 2 ta kitob mavjud bo‘lgan. Bugungi kunda esa kitoblar soni 10 tani tashkil etadi. Aniqrog‘i, asosiy va ko‘makchi fond alohida-alohida ajratib yozilgan. Masalan, afishalar uchun alohida, fotonegativlar uchun alohida va shunga o‘xshash maxsus kitoblar ochilib, alohida raqamlar bilan qayd etilgan. Bu muayyan eksponatlarni topishni osonlashtiradi. Muzeyda 1920-yildan 2000-yilgacha bo‘lgan filmlarning noyob fotonegativlari mavjud. Bu fotonegativlar muayyan qoidalar asosida, maxsus sharoitda, namlikdan asrash maqsadida taxta shkaflarda saqlanadi.

Mazkur muzey 1972-yilda ochilgan bo‘lib, 2005-yilgacha arxiv sifatida faoliyat yuritgan. Shu bois kinoijodkorlar materiallarni shu yerga hech qanday xat-hujjatsiz ishonib topshirib ketishgan. Sojida opa ana shu arxiv materiallari, turli ashyolar, umuman, eksponatlarning barchasini ro‘yxatga olish ishi bilan shug‘ullangan. O‘ylaymanki, 40 yildan ortiq vaqt davomida ushbu muzeyda turli lavozimlarda faoliyat yuritgan rahmatli Sojida Asrorova uchun alohida pavilon yaratilishi kerak. Chunki O‘zbekiston kino san‘ati muzeyining paydo bo‘lishi, eksponatlari sonining ortishi va saqlanishida bu fidoyi insonning hissasi benihoya katta, deb bilaman” [5].

Muzeyga yangi va noyob eksponatlarni sotib olish uchun hech qanday mablag‘ ajratilmaydi. Shuning uchun muzey xodimlari “Kinoarboblar uyushmasi” bilan hamkorlikda ishlashni yo‘lga qo‘ygan. “Muzey – xotiralarni yodga soluvchi maskan” shioriga tayangan holda fidoyi mutaxassislar bu dunyodan o‘tgan kinoijodkorlarning xonadon egalariga murojaat qilib, ushbu san‘atkorning nomi o‘chib ketmasligi uchun ularga taalluqli eksponatlarni muzeyga taqdim qilishlarini so‘rashadi. “Ochig‘i, avvaliga bizga ishonishlari qiyin bo‘lgan, lekin keyinchalik muzeyimizga kelganlar namoyish etilgan vitrinalarimizni ko‘rib, havas qila boshlashdi.

Muzey fondini yanada boyitish maqsadida rahbariyat hamda xodimlarning sa‘y-harakatlari natijasida o‘zbek milliy kinosi tarixiga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan marhum kinoijodkorlar, xususan, Ergash Hamroyev, Nabi G‘aniyev, Yayra Abdullayeva, Zikir Muhammadjonov, Damir Salimov, Jasur Is‘hoqov, Baxtiyor Ixtiyorov oila a‘zolari bilan aloqalar o‘rnatilib, ushbu kinoijodkorlarga tegishli bo‘lgan shaxsiy buyumlar, fotolar, suratlar va davlat mukofotlari muzey fondiga taqdim qilingan. Mazkur eksponatlar qonunda o‘rnatilgan tartibda ro‘yxatga olinib, muzey pavilonlarida tashrifchilar uchun ekspozitsiya sifatida namoyish qilinmoqda. Bu borada ushbu tadbirlar davom etishi rahbariyat tomonidan alohida nazoratga olingan. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, muzeyimiz tarixida birinchilardan bo‘lib O‘zbekiston xalq artisti, dublyaj qirolichasi – Mukambar Rahimova o‘zi hayotligida ijodiga taalluqli eksponatlarni taqdim etgan”, – deydi O‘zbekiston kino san‘ati muzeyi rahbari Gulnora Muxtorova [5].

O‘zbekiston kino san‘ati muzeyi eksponatlari, asosan, shu tarzda boyib bormoqda. Ammo, afsuski, hamma ham bunga birdek rozi bo‘lishi qiyin. Bunday taklif evaziga haq talab qilingan holatlar ham bo‘lgan. Shu o‘rinda tizim tashkilotlari bilan hamkorlik ham ijobiy samara bermoqda. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi qoshidagi “Ssenariy” bo‘limi xodimlari bir qancha filmlarning ssenariylarini ushbu muzeyga

topshirishgan. Muzeining jonkuyar mutaxassislari ushbu tarixiy manbalarni avaylab saqlab kelishmoqda.

Muзей nizamida barcha xizmatlar bepul amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Shu bois tadqiqotchilar va jurnalistlar kino muzeyi fondida mavjud materiallardan unumli foydalanishadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekiston kino san'ati muzeyiga Avstriya, Shveytziya kabi dunyoning bir qancha davlatlaridan jahon kinosi haqida ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar kelib, ilmiy ishlari manbalarini boyitishga muvaffaq bo'lganlar. Garchi kino muzeyi qayta-qayta boshqa binolarga ko'chib o'tgan bo'lishiga qaramay, arxiv materiallari yo'qolmagan va barcha eksponatlar yaxshi saqlangan.

Muzeining 3 marta ko'chirilishi bir ayol – Gulnora Muxtorova rahbarligi davriga to'g'ri kelgan. Har qancha noqulayliklarga qaramay, barcha eksponatlar yaxshi va juda tartibli saqlangan. Bu haqda O'zbekiston kino san'ati muzeyi rahbari Gulnora Muxtorovaga murojaat qilganimizda u quyidagilarni xotirladi: “Ko'chish jarayoni muzey uchun katta fojia, chunki bu paytda eksponatlarga zarar yetishi ehtimoli bor. “Kinohilar uyi” buziladi” deyishganida, eng avvalo, biz binoni tark etishimiz kerakligini aytishdi. Shunday qilib, birinchi marta 2017-yil 5-dekabr kuni muzey bir kunda shoshilinch ravishda ko'chirilgan. Yodimda bor, oppoq qor yog'ayotgan bo'lsa-da, kechki payt 17:00 dan sahar taxminan soat 6:30 gacha juda tez sur'atda ko'chishimizga to'g'ri kelgan. O'sha kuni bir avtobus ishchilarni olib kelishgan. Biz eksponatlarni mashinaga ota boshlashganini ko'rib, ularning xizmatidan foydalanmasligimizni aytganmiz va barcha xodimlarimiz o'zlarining yaqinlari va qarindoshlarini chaqirishgan. Chunki muzeining har bir ashyosi noyob, ularni tashishda yollangan ishchilar ehtiyotsizlik sababli eksponatlarga zarar yetkazib qo'yishi, sinishi yoki yo'qolishi mumkin edi. O'shanda shuncha muzey ashyolari, kolleksiyalari, eksponatlarini qaerga olib borishni bilmay Alisher Navoiy nomidagi kino saroyi (“Panorama” kinoteatri) direktori Bahrom O'tanovga murojaat qilganman. Shu inson muzeyimiz uchun “Panorama”ning yerto'lasidan alohida joy ajratib bergan. Men bu insondan butun umr minnatdorman. Biz mana shu yerda 1 yilu 8 oy davomida eksponatlarimizni saqlaganmiz.

Muzeining ikkinchi marta ko'chirilishi Firdavs Abduxolliqov rahbarligi davriga to'g'ri kelgan. Bu inson 2019-yil sentyabr oyida “O'zbekkino” Milliy agentligining 2-qavatidan joy ajratib bergan. O'zi dizaynerlarni taklif etib, muzey ekspozitsiyasining yaratilishida xizmati katta bo'lgan.

2021-yilda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan qayta tiklangan Toshkent xalqaro kinofestivali kino muzeyi taraqqiyotida yangi sahifa ochdi. Festivalning ochilish va yopilish marosimlari ushbu maskanda bo'lib o'tishi rejalashtirildi. Barcha mehmonlarni o'zbek kinosi tarixi bilan yaqindan tanishtirish maqsadida muzey eksponatlari kinosaroyning birinchi va ikkinchi qavatlariga zamonaviy usulda joylashtirildi. Buning uchun davlatdan alohida mablag' ajratilib, kino saroyi mukammal ta'mirlanib, muzey ekspozitsiyasini yaratish uchun maxsus dizayner-mutaxassislar jalb etildi”.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 16-may kuni O'zbekiston kino san'ati muzeyiga tashrif buyurib, barcha eksponatlarni diqqat bilan ko'zdan kechiradi va muzey rahbariyati hamda barcha xodimlariga alohida minnatdorlik bildiradi. Shundan so'ng rejissyorlar, aktyorlar, kinoshunoslar, soha mutasaddilari bilan suhbat davomida: “So'nggi yillarda milliy kinomiz qayta “uyg'ondi”, desak to'g'ri bo'ladi. Yuqori saviyali, zamonaviy sifatli filmlar paydo bo'ldi. Buning uchun sizlarga minnatdorlik bildiraman. Shu bilan birga, kinematografiyani rivojlantirish uchun yana nimalar qilishimiz kerak, degan savol meni o'ylantiradi. Agar

tariximizni dunyoga tarannum etmoqchi bo‘lsak, xalqimizning milliy g‘ururini ko‘tarmoqchi bo‘lsak, buni birinchi navbatda kino yordamida amalga oshirishimiz kerak, – deydi davlatimiz rahbari [4].

Tan olib aytish kerak, O‘zbekiston kino san’ati muzeyining bugungi holati kishi ko‘zini quvontiradi. Yorqin ranglar, qalbga yaqin filmlardan foto lavhalar, filmlarda qo‘llanilgan original jihozlar, qahramonlarning liboslari, kinoijodkorlar qo‘lga kiritgan mukofotlar, maxsus ekspozitsiyalar, kinoijodkorlarning foto suratlari, byustlari va turfa xil kino olamiga taalluqli manbalar, faktologik ma’lumotlar kishini sevimli san’at olamida sayr etishga undaydi. Biroq ushbu muzey oldida qator dolzarb muammolar mavjud. Bular orasida O‘zbekiston kino san’ati muzeyi uchun alohida bino ajratilishi eng dolzarb masala hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 12-sentyabrdagi “Muzeylar to‘g‘risida”gi O‘RQ-177-son Qonunining 6-bobi muzeylarni tashkil etish masalalariga qaratilgan bo‘lib, 25-moddada muzeylarni tashkil etish shartlari sifatida muzey ashyolari va muzey kolleksiyalarini saqlash hamda ommaga namoyish etish talablariga javob beradigan moddiy-texnik bazaning, shu jumladan, bino (xona yoki xonalar), zarur ko‘rgazma jihozlari, muhofaza vositalari hamda yong‘inga qarshi vositalarning mavjudligi ham sanab o‘tilgan [1].

Mazkur maqola O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San’atshunoslik instituti “Kino san’ati va audiovizual tadqiqotlar” bo‘limining *“Zamonaviy O‘zbekiston kino san’atida tarixiy xotira reprezentatsiyasi”* mavzusidagi tadqiqoti doirasida ilmiy jihatdan o‘rganildi va muammoning yechimiga oid qator takliflar ishlab chiqildi.

Birinchidan, “Muzeylar to‘g‘risida”gi Qonunga asosan O‘zbekiston kino san’ati muzeyi uchun alohida bino ajratilishi va maxsus muhofaza vositalari bilan to‘liq ta‘minlanishi maqsadga muvofiq. Bu eksponatlarning uzoq yillar davomida yaxshi saqlanishiga xizmat qiladi. Hozirda muzey uchun moslashtirilmagan holatda noyob eksponatlarni saqlab turish juda muammoli masala.

Ikkinchidan, hududga nisbatan maxsus nazoratchi xodimlar yetishmasligi seziladi. Sababi, yangi filmlarning ilk namoyish kunlarida O‘zbekiston Milliy kino san’ati saroyiga minglab tomoshabinlar keladi va ular eksponatlarni ushlab suratga tusha boshlashadi. Bunday holatda muzey eksponatlariga ziyon yetishi mumkin.

Uchinchidan, hozirgi kino muzeyiga hudud o‘lchamidan kelib chiqqan holatda cheklangan miqdorda eksponatlar joylashtirilgan. Alohida bino ajratilsa, kinoijodkorlar – rejissyorlar, ssenariy mualliflari, operatorlar, rassomlar, montaj, libos va ovoz ustalari uchun ham alohida-alohida pavilonlar ajratish mumkin bo‘ladi. Chunki ushbu muzey fondida ekspozitsiyalar yaratish uchun juda ko‘p miqdorda eksponatlar mavjud.

To‘rtinchidan, kino vizual san’at ekanini hisobga olgan holda ko‘proq zamonaviy ekranlar bilan ta‘minlanishi kerak.

Beshinchidan, muzeydagi mavjud barcha noyob fotonegativlarni raqamlashtirish uchun alohida mablag‘ ajratilishi zarur. Shuningdek, raqamlashtiruvchi maxsus mutaxassislar jalb etilib, muzey zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlanishi lozim.

Oltinchidan, o‘zbek milliy kino san’ati bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borgan olimlar uchun ham alohida pavilonlar ajratilishi va ularning tadqiqotlari namunalarni joylashtirish zarur, deb o‘ylaymiz.

Yettinchidan, kinoijodkorlar, davlat va xususiy kinostudiyalarning ijod namunalari – filmlar, adabiy ssenariylar, rejissyorlik ssenariylari, montaj varaqlari, filmlarni suratga olish

jarayonidagi fotolar va boshqa ashyolarni muzeyga taqdim qilishlari uchun kengroq targ‘ibot ishlarini olib borish maqsadga muvofiq.

Sakkizinchidan, muzey faoliyatini uch tilda erkin tanishtira oladigan bir qancha gidlarni jalb etish zamon talabi.

To‘qqizinchidan, nogironligi bo‘lgan insonlar uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratilishi maqsadga muvofiq.

O‘ninchidan, homiylarni jalb etish orqali yangi eksponatlar galereyasini yanada boyitish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 12-sentyabrdagi “Muzeylar to‘g‘risida”gi O‘RQ-177-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/1391728>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyundagi “Toshkent xalqaro kinofestivalini qayta tiklash va o‘tkazish to‘g‘risida”gi PQ-5151-son Qarori. <https://lex.uz/docs/5464678>
3. O‘zbekiston SSR Ministrlar sovetining 1972-yil 29-fevraldagi 260-sonli Farmoyishi.
4. “Tirik tarix” nomli turkum filmlar yaratiladi. 16.05.2024. <https://president.uz/uz/lists/view/7238>
5. O‘zbekiston kino san’ati muzeyi rahbari Muxtorova Gulnora Bahodirovna bilan tadqiqotchi Niyazova Xafiza Xakimovnaning 2026-yil 5-may kuni bo‘lib o‘tgan suhbat.